
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 39

DOI 10.5281/zenodo.10784168

СВЕДЕНИЯ АКАДЕМИКА И.Г. ГЕОРГИ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТУВИНЦЕВ В XVIII В.

INFORMATION BY ACADEMICIAN I.G. GEORGI ON THE ETHNOGRAPHICAL RESEARCH OF TUVANS IN THE XVIII CENTURY

ИРГИТ ЧОДУРАА КОНСТАНТИНОВНА,

кандидат исторических наук,

Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва.

IRGIT CHODURAA KONSTANTINOVNA,

PhD (in History),

Tuvan Institute of Humanitarian and Applied Socio-Economic research under the Government of the Republic of Tuva.

Статья посвящена изучению материалов И.Г. Георги, собранных им в 1768–1774 гг. во время второй Физической экспедиции, организованной Академией наук. Представлена биография Георги Иоганна Готлиба. Проанализирован труд «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей», в котором Георги в результате кропотливой работы собрал обширный фактический материал о природе, истории и этнографии народов России, включая и о населении Сибири. Сделан вывод о значении приведенных отрывочных сведений о населявших Туву жителях как источника по этнографическому изучению тувинцев в XVIII в.

The article is devoted to the study of I.G. Georgi's materials collected by him in 1768-1774 during the second Physical expedition organized by the Academy of Sciences. The biography of Georg Johann Gottlieb is presented. The work "Description of all peoples living in the Russian state, their everyday rituals, customs, clothes, dwellings, exercises, amusements, religions and other attractions" is analyzed, in which Georgi, as a result of painstaking work, collected extensive factual material about the nature, history and ethnography of the peoples of Russia, including the population of Siberia. The conclusion is made about the significance of the given fragmentary information about the inhabitants of Tuva as a source for the ethnographic study of the Tuvans in the XVIII century.

Ключевые слова: *Тыва, этнографическое изучение тувинцев в XVIII в., история этнографического тувиноведения, академическая экспедиция, И.Г. Георги.*

Key words: *Tuva, ethnographical research of Tuvans in the XVIII century, the history of ethnographical Tuvan studies, the academic expedition, I.G. Georgi.*

В XVIII в. научное сообщество Российского государства начало привлекаться для решения государственных и геополитических задач страны. Перед ним была выдвинута задача по изучению и описанию природных ресурсов страны, составлению новых географических карт, описанию проживавших на обширных российских территориях народов, их быта, языков. Эти и другие задачи были поставлены перед так называемыми академическими «физическими» экспедициями. Так, с 1768 по 1774 гг. Академией наук были проведены экспедиции в Поволжье, на Урал, Европейский Север, в Сибирь, Прикаспий, на Кавказ. Их участниками были П.С. Паллас, И.И. Лепехин, С.Г. Гмелин, И.П. Фальк, И.Г. Георги, и др. Эти экспедиции стали одним из факторов формирования идентичности и идеи многонациональности России. Принцип этнопанорамы и рассмотрение пространства империи по народам впервые были реализованы именно в практике этих путешествий. Путешественники отправлялись в экспедицию натуралистами, а возвращались этнографами, вырабатывая в ходе непосредственных наблюдений методы сравнения и систематики народов и культур [11, с. 112].

Изучению деятельности указанных экспедиции посвящено много работ как в отечественной науке [2; 6; 8; 16; 17; 20], так и в зарубежных исследованиях [22; 25]. Однако, по мнению Т.С. Киссер, недостаточно внимания уделялось экспедиционной деятельности отдельных исследователей. Во многом это было связано с труднодоступностью источников (трудностями, как в поиске, так и в прочтении) [11, с. 112]. Материалы, собранные участниками Академических экспедиций, хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН (СПбФ АРАН). В полной мере они не опубликованы.

Особый интерес вызывают материалы И.Г. Георги, совершившего путешествие по Российской империи во время второй Физической экспедиции и собравшего сведения о природе и ресурсах, истории страны и населяющих ее народах. Его записи также полностью не опубликованы и не переведены на русский язык [23; 24]. В частности, раздел, посвященный описанию народов Российской империи. Эти материалы находятся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36. «Путешествие Георги по Российской империи»). Благодаря отдельным статьям ученых, собранные им данные получают публикацию и становятся известными для научного сообщества. Среди трудов, посвященных деятельности академика И.Г. Георги, отметим публикации А.В. Головнёва [7], Т.С. Киссер [7; 10; 11].

Действительно, собранные академиком И.Г. Георги сведения обширны, в них, в том числе имеются данные о населении Тувы в XVIII в. Это позволяет нам рассматривать их в качестве источника по этнографическому изучению тувинцев. Цель данной статьи – изучение сведений И.Г. Георги в труде «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей» как источника по этнографическому изучению тувинцев в XVIII в.

Отметим, что в истории этнографического тувиноведения XVIII столетие отмечено исследованиями других ученых, связанных с первой Академической экспедицией (1733–1743), организованной при значительной поддержке государства. Ими были Г.Ф. Миллер и И.Э. Фишер, приглашенных немцев на русской службе. Так, в материалах Г. Ф. Миллера (1705–1783), историка и археографа, имеются отрывочные упоминания о некоторых тувинских родоплеменных группах, содержащиеся в его труде «Истории Сибири» [12–14]. Детальный анализ о тувинских родоплеменных группах в работе Г.Ф. Миллера представлен в нашей публикации [9]. Краткие сведения о населении Тувы даны в качестве примечаний в труде у И. Э. Фишера (1697–1771) [18; 19], который также являлся участником указанной выше экспедиции. Таким образом, к моменту изысканий И.Г. Георги хотя и неполные, но имелись отрывочные представления о жителях Тувы. Отрывочность собранных сведений

исследователями в XVIII в. объясняется тем, что в указанное время Тува была частью Джунгарского государства, а с 1757 г. она оказалась в составе Цинской империи, что затрудняла проникновение русских исследователей на её территорию.

Георги Иоганн Готлиб (нем. Georgi Johann Gottlieb, 1729–1802) являлся путешественником, этнографом, химиком, профессором минералогии и академиком Императорской Академии наук. В 1768 г. немецкий ученый был приглашен для участия во второй Физической экспедиции Академии наук. Свое путешествие по Сибири он начал с 1770 г. Сначала работал под руководством И. П. Фалька, с 1772 г. был назначен в экспедицию П.С. Палласа. Он внес большой вклад в этнографическое изучение Сибири и России. Итогом экспедиционных исследований И.Г. Георги стало многотомное издание с подробным описанием народностей, населяющих Россию. Благодаря «Описанию всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей» он приобрел наибольшую известность в академической среде. Следует указать, что свои обобщения И.Г. Георги строил не только на собственных этнографических материалах, но и пользовался работами других исследователей – С.Г. Гмелина, С.П. Крашенинникова, И.И. Лепехина, Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа и других.

Труд «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей» И.Г. Георги издавался несколько раз: в 1776–1780 гг., 1799 гг. [3]. В начале XXI в. русскоязычный вариант этого труда вышел в 2005 [4] и 2007 гг. [5]. Его этнографические рисунки по костюмам народов Сибири в качестве альбома отдельно были изданы в 2002 г. [21]. В нём представлена серия этнографических портретов из третьей части книги И.Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов (1799), хранящихся в фонде редких книг Томского областного краеведческого музея.

Интересующая нас третья часть многотомника И.Г. Георги посвящена самоедским, маньчжурским и восточносибирским народам. В ней приведены сведения и о тувинцах, или точнее о «племени саят, иначе называемых также суйотами и сойотами». По свидетельству И.Г. Георги, они «живут на высоких Саянских горах, на юго-западном конце Байкала у монгольских границ, а также на китайских землях, отчего они практически остаются неизвестными» [5, с. 297]. Кроме этого, исследователь писал, что «как российские, так и китайские саяты кочуют в худых, берестой покрытых летних юртах в горах и отчасти держат понемногу оленей; большинство их никаких животных, кроме собак, не имеют..., получая пропитание от одной звериной и рыбной ловли и некоторых кореньев. Закон содержат все языческий по шаманскому толкованию. В одежде, обрядах и нравах такие же, как у койбалов и маторов», которых И.Г. Георги также относил к самоедскому колену [5, с. 297]. Схожесть этих сведений исследователя с данными И.Э. Фишера и П.С. Палласа показывает, что ученый при описании племен Тувы, без сомнения, опирался на их материалы.

И.Г. Георги приводит данные о родоплеменной группе *маады*, которых он отождествил с маторами. По его сообщению, маторы называют сами матами или матор-аймаками и расселены неподалеку от Саянских гор, на реке Тубе [5, с. 298]. И.Г. Георги отмечал их родственность с саятами, т.е. сойотами, о чем писал, что «саятам они в рассуждении языка, вида, древних обрядов, жития и идолослужения так подобны, что как самих их, так и тех почитают самоедского колена остатком, к роду саят принадлежащим» [5, с. 298].

Таким образом, в описании И.Г. Георги содержатся отрывочные сведения по жилищу, хозяйству, пище, верованиям племен северо-восточной Тувы. Так же, как и П.С. Паллас [15], исследователь указал на самоедское происхождение этих племен, отметив, что «единство саят с самоедью доказывается их видом, языком и житейскими обрядами» [5, с. 297]. Несмотря на краткость данных о некоторых тувинских родоплеменных группах в труде И.Г.

Георги, его сочинение является важным источником в истории этнографического изучения тувинцев. Его исследования, как и изыскания других академиков XVIII в., показывают явный интерес российских учёных и Российского государства к заграничной и загадочной территории – к Туве, являвшейся с 1757 г. окраинной частью Цинского государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36. «Путешествие Георги по Российской империи» Т. 1. Л. 1-476. Данное «Путешествие» представляет собою труд Георги, содержащий описание им своих экспедиционных наблюдений.
2. Берг Л.С. Географические и экспедиционные исследования Академии наук // Вестник АН СССР. 1945. № 5-6. С. 11-34.
3. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народностей, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей. СПб., 1799. Ч. 1-3. URL: <http://elibr.shpl.ru/ru/nodes/17466>.
4. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народностей, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей. СПб.: Русская симфония, 2005. 816 с.
5. Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народностей, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей. СПб.: Русская симфония, 2007. 808 с.
6. Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспедиций XVIII в. М.; Л., 1940. 312 с.
7. Головнёв А.В., Киссер Т.С. Этнопортрет империи в трудах П.С. Палласа и И.Г. Георги // Уральский исторический вестник. 2015. № 3 (48). С. 59-69.
8. Ерохина Т.В. Немецкие историки-академики XVIII века в русской науке: оценки с позиций дореволюционной историографии // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 9 (224). История. Вып. 44. С. 129-136.
9. Иргит Ч.К. «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера как источник по этнографическому изучению тувинцев // Гуманитарный научный журнал. 2023. № 4–2. С. 3–13.
10. Киссер Т. С. Путешествие И. П. Фалька и И.Г. Георги по Российской империи (по материалам дневников) // Уральский исторический вестник. 2016. № 2 (51). С. 53-60.
11. Киссер Т.С. Этнокурсы сибирского путешествия И.Г. Георги // Кунсткамера. 2018. № 2. С. 111-118.
12. Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999. Т. 1. 630 с.
13. Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2000. Т. 2. 795 с.
14. Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2005. Т. 3. 598 с.
15. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб., 1788. Ч. 3. 624 с.
16. Пыпин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. 425 с.
17. Токарев С.А. Первая сводная этнографическая работа о народах России (из истории русской этнографии XVIII в.) // Вестник Московского университета. Историко-филологическая серия. 1958. № 4. С. 113-128.
18. Фишер И.Э. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. СПб., 1774. 632 с.
19. Фишер И.Э. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием (извлечения) // Урянхай. Тыва дептер. Антология научной и просветительской мысли о древней тувинской земле и ее насельниках, об Урянхае – Танну-Туве, урянхайцах – тувинцах, о древности Туввы: в 7 т. / сост. С.К. Шойгу. М.: Слово /Slovo, 2007. Т. 3: Урянхайский край. Тувинско-русские отношения (начало XVII – начало XX в.). С. 32-43.

20. Шафрановская Т.К. Новые данные к биографии И.Г. Георги (к 200-летию начала его экспедиционной деятельности) // Краткое содержание докладов годичной сессии Института этнографии АН СССР. М., 1970. С. 105-107.

21. Этнографические рисунки И.Г. Георги: из фондов ТОКМ. Томск, 2002. 50 с.

22. Bucher G. Von Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Völker. Die Instruktionen Gerhard Friedrich Müllers und ihre Bedeutung für die Geschichte der Ethnologie und der Geschichtswissenschaft. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Bd. 63. Stuttgart, 2002. URL: <https://searchworks.stanford.edu/view/5168607>.

23. Georg J.G. Bemerkungen einer Reise im Rußischen Reich 1772-1774. Saint Petersburg, 1775. Bd. 1-2. URL: <https://www.prlib.ru/item/1492307>.

24. Georgi J.G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen Merckwürdigkeiten. Saint Petersburg, 1776-1780. Bd. 1-4. 430 p.

25. Köhler M. Russische Ethnographie und imperiale Politik im 18. Jahrhundert. Göttingen, 2012. 298 p.

© Иргум Ч.К., 2024.